

“YASHIL IQTISODIYOT” – TARAQQIYOT GAROVI

Olimov Islombek Ulug‘bek o‘g‘li

Namangan Davlat Universiteti mustaqil tadqiqotchi “University of bussines and science”

Ijtimoiy fanlar kafedrası o‘qtuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15186880>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Yashil iqtisodiyot har qanday davlatning barqaror rivojlanishini ta‘minlashning muhim vositalaridan biridir. Yashil iqtisodiyot deganda aholining hayot sifati yuqori bo‘lgan, tabiiy resurslardan hozirgi va kelajak avlodlar manfaatlarini yo‘lida hamda mamlakatning xalqaro ekologik majburiyatlariga muvofiq ravishda oqilona foydalaniladigan iqtisodiyot tushuniladi. Rivojlanayotgan bozorlarda iqtisodiy o‘rningning ishonchli harakatlantiruvchi kuchi bo‘lgan, iqtisodiy inqirozdan chiqishning yangi imkoniyatlarini taqdim etuvchi yashil iqtisodiyotni joriy etish masalasi xalqaro hamjamiyatning eng dolzarb muammolaridan biridir.

Kalit so‘zlar: yashil iqtisodiyot, iqtisodiy rivojlanish, GES, quyosh elektr stansiyalari, qayta tiklanuvchi energiya manbalari, resurslar, iqtisodiy taraqqiyot, “yashil energiya”

Аннотация. В данной статье зеленая экономика рассматривается как один из важных инструментов обеспечения устойчивого развития любой страны. Зеленая экономика — это экономика, в которой качество жизни населения высокое, а природные ресурсы используются рационально на благо нынешнего и будущих поколений и в соответствии с международными экологическими обязательствами страны. Вопрос внедрения зеленой экономики, которая является надежной движущей силой экономического роста на развивающихся рынках и открывает новые возможности для выхода из экономического кризиса, является одним из наиболее актуальных для международного сообщества.

Ключевые слова: зеленая экономика, экономическое развитие, гидроэлектростанции, солнечные электростанции, возобновляемые источники энергии, ресурсы, экономическое развитие, “зеленая энергетика”

Abstract. In this article, the Green Economy is one of the important tools for ensuring the sustainable development of any country. A green economy is an economy in which the quality of life of the population is high, natural resources are used rationally for the benefit of present and future generations and in accordance with the country's international environmental obligations. The issue of introducing a green economy, which is a reliable driving force for economic growth in emerging markets and provides new opportunities for overcoming the economic crisis, is one of the most pressing problems of the international community.

Keywords: green economy, economic development, hydroelectric power plants, solar power plants, renewable energy sources, resources, economic development, "green energy".

Bugun insoniyat yangi tahdidlar oldida turibdi. sayyoramiz aholisi ko‘payishda davom etmoqda, tabiiy resurslar zaxirasi esa muttasil ravishda qisqarib bormoqda. Avvalo, global ekologik muammolarning keskinlashuvini kuzatyapmiz. dunyo hamjamiyati esa vaziyatni o‘nglash uchun jahon iqtisodiyotida “yashil” taraqqiyot tamoyillarini joriy qilish zarurligini ta’kidlamokda. Mazkur yondashuv BMTning Barqaror taraqqiyot maqsadlarida ham o‘z ifodasini topgan.

Markaziy Osiyo va butun dunyo uchun dolzarb ahamiyatga ega Orol fojiasi, shuningdek, yer va suv resurslaridan samarasiz foydalanish, yerlarning va ekotizimning tanazzulga uchrashi, biologik xilma-xillikning, o‘simlik va hayvonot dunyosi turlari genofondining qisqarishi, atmosfera havosi va oqova suv ifloslanishi, sanoat va maishiy chiqindilar to‘planishi kabi ekologik muammolar har bir mamlakat bu masalaga yanada jiddiy e‘tibor qaratishini taqozo etmoqda. Bu kabi muammolar biz uchun ham juda muhim va kechiktirib bo‘lmaydigan masalalardir. Chunki yuqoridagi kabi ekologik masalalar hal etilmasa, kelajakda tuzatib bo‘lmas oqibatlarini keltirib chiqarishi mumkin.

O‘zbekiston Respublikasini barqaror rivojlanishini ta‘minlash va “yashil” iqtisodiyotga o‘tishini jadallashtirish bugungi kunda ushbu maqsadning naqadar ustuvor va ahamiyatli ekanidan dalolatdir. Shu maqsad yo‘lida mamlakatda tarkibiy o‘zgartirishlarni chuqurlashtirish, iqtisodiyotning bazaviy tarmoqlarini modernizatsiyalash va diversifikatsiyalash hamda hududlarni bir maromda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

“Hozirgi kunda bizning xalqimiz hayotida ham yangi tong otmoqda. Bu – yangi taraqqiyot, yuksalish tongidir. Mamlakatimiz zamonaviy va jozibador qiyofasini yaratish, Yangi O‘zbekistonni barpo etish vatandoshlarimizning asosiy maqsad-muddaosiga aylandi. Bu borada bu fikrni alohida ta‘kidlash joizki, keyingi yillarda hayotimizning barcha sohalarida keng qamrovli islohot va tub o‘zgarishlar amalga oshirilmoqda va muhim ijobiy natijalarga erishilmoqda¹.

O‘zbekiston 2017 yil 19 aprelda BMTning Nyu-Yorkdagi Bosh qarorgohida “O‘zbekiston-Parij” bitimini imzoladi². O‘zbekistonning Parij bitimidagi faol ishtiroki mamlakatimiz uchun quyidagi manfaatlarni ta‘minlaydi. Jumladan³:

- energiya samaradorligi va energiyani tejash bo‘yicha Davlat dasturlarini amalga oshirishda iqlimiy moliyalashtirish resurslarini jalb etish, qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirish, yer-suv resurslarini boshqarishni yaxshilash, salbiy oqibatlar (Orol fojeasi, cho‘llanish, qurg‘oqchilik)ga qarshi kurashish va boshqa imkoniyatlar (9-modda 7-band);
- Parij bitimida ishtirok etish investitsiya resurslarini jalb qilish hamda xalqaro moliyaviy institutlar va donor mamlakatlarning kresitlarini olish uchun indikator hisoblanadi;
- iqlim o‘zgarishlarini yumshatish va iqlim o‘zgarishlariga moslashish, yangi texnologiyalardan foydalanish va innovatsion texnologiyalar sohasidagi hamkorlik (10-modda);
- iqlim o‘zgarishiga moslashish sohasidagi hamkorlik, bu mamlakatga iqlim o‘zgarishiga moslashishni kuchyatirish va zaiflikni kamaytirish uchun moslashish chora-tadbirlarini amalga oshirish imkoniyatini ta‘minlaydi. Bu orol fojiasi muammosini hal etish nuqtai nazaridan muhim hisoblanadi;
- iqlim o‘zgarishi natijasida olinhan zararlar dalillari taqdim etilgan holatlarda iqlim o‘zgarishi noqulay ta‘siri oqibatlari donorlar tomonidan bartaraf etiladi.

¹ Mirziyoyev Sh. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi. – T.: “O‘zbekiston”, 2022. –B.5

² Ўзбекистон Республикаси “Париж битимини (Париж, 2015 йил 12 декабрь) ратификация қилиш тўғрисида”ги 2018 йил 2 октябрь, ЎРҚ-491-сон Қонуни

³ https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf

Mamlakatimiz Prezidenti Sh.Mirziyoyev tomonidan “yashil iqtisodiyot”ni rivojlantirish maqsadida “2019-2030 yillar davrida O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi qarori qabul qilindi⁴.

Qaror doirasida 2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha “Harakatlar strategiyasi”da belgilangan vazifalarni izchil amalga oshirish, shu bilan birga, Parij bitimi majburiyatlarini bajarilishini va O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tishini ta‘minlash nazarda tutiladi.

Respublikani “yashil” iqtisodiyotga o‘tishini jadallashtirish maqsadida:

- iqtisodiyotning barcha sohalarini “yashil” iqtisodiyot tamoyillari asosida rivojlantirishga yo‘naltirilgan siyosat yuritiladi. Bu esa tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, ularni tejash va biologik resurslarning qayta tiklanishini ta‘minlaydi;
- mamlaktda asosiy ishlab chiqaruvchilar, ayniqsa yirik korxonalar yashil texnologiyalarga yo‘naltiriladi;
- vatanimiz investitsiyaviy jzibadorligini oshirish maqsadida “yashil viza” (Green visa) dasturini joriy etish orqali yurtimizga tabiiy resurslardan samarali foydalanishga kapital jalb qilinadi;
- iqtisodiyot tarmoqlari va hududlarda “yashil” iqtisodiyotga o‘tilganlik holatiga baho berishni nazarda tutuvchi tarmoqlar va hududlarning “yashil” iqtisodiyotga o‘tish indeksi ishlab chiqilishi zarur⁵.

“Yashil” iqtisodiyotga o‘tish birdaniga amalga oshadigan tezkor jarayon emas, albatta. Bu borada qanday moliyaviy instrumentlardan foydalanish muhimligini e‘tibordan chetda qoldirmaslik zarur. Ayniqsa, bu jarayonda davlatning o‘rni, bozor mexanizmlari uchun yaratilayotgan shart-sharoit sohaning nechog‘liq rivojlanib ketishida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

2019 yilning 8-9 iyul kunlari Toshkent shahrida “yashil” iqtisodiyot bo‘yicha normativ-huquqiy bazani va siyosatni takomillashtirish, davlat va xususiy sektor o‘rtasidagi sheriklik munosabatlari orqali innovatsion “yashil” investitsiyalarni qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan Yevropa va MDH davlatlarining “yashil” iqtisodiyot bo‘yicha mintaqaviy vazirliklar konferensiyasi o‘tkazildi⁶.

Oldimizda turgan asosiy masalalardan biri - energetika tizimidagi muammolarning oldini olish va ularni bartaraf etish. Aholini va iqtisodiyot tarmoqlarini uzluksiz energiya bilan ta‘minlash muhim masala.

So‘nggi yillarda yurtimizda 6 ta yangi issiqlik va 1 ta quyosh fotoelektr stansiyasi ishga tushirilib, oxirgi 5 yilda elektr energiyasi ishlab chiqarish bo‘yicha yaratilgan yangi quvvatlar hajmi 5000 megavatt dan oshganini alohida qayd etish joiz. Biroq aholi va iqtisodiyot tarmoqlarining energiyaga nisbatan o‘sib borayotgan ehtiyojini hisobga olsak, yaqin yillar ichida bunday natijalar mamlakatimiz uchun yetarli bo‘lmay qolishi mumkin⁷.

Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Xitoy, Frantsiya va Shveysariya kabi mamlakatlarning kompaniyalari bilan hamkorlikda «yashil» stantsiyalar va energiya saqlash tizimlarini barpo etish bo‘yicha 12 ta loyiha ustida ish olib borilmoqda. 2024 yilda quyosh elektr stantsiyalarining umumiy quvvatini 2,6 gigavattga, shamol elektr stantsiyalari quvvatini 900

⁴ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 04.10.2019 yildagi PQ-4477-son

⁵ Gapporov H. “Yashil” iqtisodiyot – kelajagimiz kafolati // Yangi O‘zbekiston. 114-son. 2023 y. 10 iyun.

⁶ O‘zbekiston Respublikasi Atrof muhit holati to‘g‘risida milliy ma‘ruza (2012-2023 yillar). – Toshkent: Barqaror rivojlanish xalqaro instituti. 2023. –B.28

⁷ Гаппоров Х. “Яшил” энергетика таракқиёт йўли машғали // Янги Ўзбекистон. 63-сон. 2024 й. 29 март.

megavattga yetkazish va 400 megavattlik energiya saqlash qurilmalarini ishga tushirish rejalashtirilgan. Umuman, 2030 yilgacha «yashil» energetika manbalarini 27 gigavattga yetkazish rejalashtirilgan. Bu har yili 25 milliard kub metr tabiiy gazni iqtisod qilish, atmosferaga zararli tashlamalarni 34 million tonnaga qisqartirishga xizmat qiladi⁸.

“Yashil” iqtisodiyotga o‘tishdagi navbatdagi qadam - aholini ekologik toza tovarlar sotib olishga undash, “yashil” texnologiyalarga tayanuvchi tadbirkorlik subyektlarini rag‘batlantirish, qurilishda, energiyani ko‘p talab qiluvchi tarmoqlarda energiya samarador texnologiyalarni joriy qilish. Ushbu tizimni yaratishda davlat tartibga soluvchi vazifani bajarishi kerak.

Keyingi yillarda yurtimizda energetika sohasida, xususan, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish, samaradorlikni oshirish orqali energetika barqarorligini ta‘minlash borasida salmoqli ishlar amalga oshirildi. Xususan, Buxoro, Jizzax, Qashqadaryo, Navoiy, Samarqand va Surxandaryoda bunyod etilgan quyosh elektr stansiyalari, Andijon, Samarqand, Surxandaryo va Toshkent viloyatlarida ishga tushirilgan gidroelektr stansiyalari (GES) misol qilish mumkin.

Bundan tashqari Namangan viloyatida qurilishi rejalananayotgan 3 ta elektr stansiyalari, GES lar kaskadi va ikkita quyosh elektr stansiyasi quvvati 1228 megavatt, jami qiymati 1,1 mlrd dollarni tashkil etadi.

Aynan Namangandagi GES lar kaskadi va quyosh elektr stansiyalari qurilishini boshlab bergan mamalakatimiz prezidenti Shavkat Mirziyoyev quyidagi fikrlarni bildirgan edi: “Odamlarimiz farovon yashashiga sharoit yaratish yangi O‘zbekiston siyosatining asosiy poydevorlaridan biridir. Buning uchun katta-kichik loyihalarni o‘z vaqtida ishga tushirish, ularning barqaror faoliyati uchun uzluksiz energiya ta‘minoti nihoyatda zarur”⁹. Ushbu loyihaning iqtisodiy samaradorligini aytadigan bo‘lsak, birgina gidroelektrstansiyalar kaskadi ishga tushirilishi 310 mln kub metr gazni iqtisod qilish, 430 ming xonadonga elektr uzatish imkonini beradi¹⁰.

Ayni damda mamlakatimizda “yashil” taraqqiyotga erishish bo‘yicha keng qamrovli ishlar izchil davom etmoqda. Bu borada 2019-2030 yillarda O‘zbekiston Respublikasining “Yashil” iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi muhim dastrulamal bo‘lmoqda. Uning doirasida tabiiy resurslarni tejab-tergash va barcha sohalarda “yashil energiya”dan foydalanish samaradorligini oshirish borasida ishlar olib borilyapti.

Bu yo‘nalishda “O‘zbekiston -2030” strategiyasida ham muhim chora-tadbirlar belgilangan. Ularni ro‘yobga chiqarish barqaror rivojlanishga erishish, xalqimizning hayoti farovonligini yanada oshirishga xizmat qiladi.

Shu bilan birga davlatimiz rahbarining 2021 yil Janubiy Koreyada bo‘lib o‘tgan “Yashil o‘sish va global maqsadlar uchun hamkorlik sammitida so‘zlagan nutqidan quyidagi iqtibosni keltirish mumkin: “Bugungi kunda ona tabiatning o‘zi bizga yo‘llagan ogohlik qo‘ng‘irog‘iga beparvo bo‘lmasligimiz kerak. Afsuski, iqlim o‘zgarishlari tobora kuchayib bormoqda. Bugun “yashil taraqqiyot” borasidagi maqsadlarga erishish uchun mamlakatlarning harakatlari yanada faol va samarali bo‘lishi kerakligiga hech kim shubxa qilmayapti. Boshqa choramiz ham yo‘q...”¹¹.

⁸ O‘zbekiston Respublikasi Atrof muhit holati to‘g‘risida milliy ma‘ruza (2012-2023 yillar). – Toshkent: Barqaror rivojlanish xalqaro instituti. 2023. –B.103

⁹ Sh.Mirziyoyev Namangan viloyatida yangi elektr stansiyalari qurilishiga bag‘ishlangan marosim. <https://minenergy.uz/uz/news/view/3814>

¹⁰ Гаппоров Х. “Яшил” энергетика тараққийёт йўли машъали // Янги Ўзбекистон. 63-сон. 2024 й. 29 март.

¹¹ <https://www.ekogazeta.uz/xabarlar/6821>

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. –T.: “O'zbekiston”, 2022. –B.5
2. Vaxabov A., Xajibakiyev Sh. Yashil iqtisodiyot: Darslik. 2-nashr, qayta ishlangan va to'ldirilgan. “Zebo print”. –T.: 2021. –B.103
3. O'zbekiston Respublikasi Atrof muhit holati to'g'risida milliy ma'ruza (2012-2023 yillar). – T.: Barqaror rivojlanish xalqaro instituti. 2023. –B.28-103
4. Gapporov H. “Yashil” iqtisodiyot – kelajagimiz kafolati//Yangi O'zbekiston. 114-son. 2023 y. 10 iyun.
5. Гаппоров Х. “Яшил” энергетика тараққиёт йўли машъали//Янги Ўзбекистон. 63-сон. 2024 й. 29 март.
6. Ўзбекистон Республикаси “Париж битимини (Париж, 2015 йил 12 декабрь) ратификация қилиш тўғрисида”ги 2018 йил 2 октябрь, ЎРҚ-491-сон Қонуни
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 04.10.2019 yildagi PQ-4477-son
8. Sh.Mirziyoyev Namangan viloyatida yangi elektr stansiyalari qurilishiga bag'ishlangan marosim. <https://minenergy.uz/uz/news/view/3814>
9. https://unfecc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf
10. <https://www.ekogazeta.uz/xabarlar/6821>